

HIDROPOLÍTICA E SECURITIZAÇÃO: A ÁGUA ENQUANTO VETOR REGIONAL DE SEGURANÇA NA ÁSIA CENTRAL

Guilherme Geremias da Conceição¹

Taynara Martins Batista²

Resumo: Ao longo do século XXI, a água passou a ser compreendida não apenas como um recurso essencial à vida, mas também como um bem estratégico no centro das disputas geopolíticas contemporâneas, ensejando debates no campo da hidropolítica e da securitização. No contexto da Ásia Central — região composta por Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão — essa dinâmica se intensifica diante da interdependência hídrica, das heranças da gestão soviética e da escassez crescente de recursos. Assim, este artigo, por meio do método qualitativo e da revisão bibliográfica, investiga se e como os Estados centro-asiáticos securitizaram a água nas últimas décadas, com base nos estudos de hidropolítica e na teoria proposta pela Escola de Copenhague. A pesquisa se organiza em quatro seções: a primeira apresenta os conceitos teóricos; a segunda analisa a disposição hídrica e as disputas da região; a terceira discute os movimentos de securitização e as respostas políticas; e a quarta expõe as considerações finais, destacando os limites e possibilidades para a cooperação e a estabilidade regional.

Palavras-chave: Securitização; Hidropolítica; Ásia Central; Geopolítica.

Introdução

Ao longo da história da humanidade, rios, lagos e fontes de água doce definiram fronteiras, alimentaram economias e serviram como base para assentamentos e grandes civilizações, como o Nilo, o Tigre e Eufrates, e o Indo. Contudo, no século XXI, a água deixou de ser vista apenas como um bem essencial à vida e passou a integrar um conjunto de insumos estratégicos que moldam disputas geopolíticas, tal como o petróleo, os minérios raros ou o gás natural (Bueno, 2025). Dessa forma, à medida que os recursos hídricos tornam-se mais escassos e desigualmente distribuídos, seu papel como fator de poder para a segurança internacional tem se intensificado.

Diante desse quadro, o campo da hidropolítica passou a investigar como a água, em sua multidimensionalidade, acaba por impactar as relações políticas em diferentes escalas, seja local, regional ou internacional (Sant’Anna, 2017). Em paralelo, o conceito de securitização da água, oriundo da teoria proposta pela Escola de Copenhague, ajuda a compreender quando e por que esse recurso é tratado como uma ameaça existencial, exigindo medidas extraordinárias por parte dos Estados (Buzan, 1995; Fischhendler, 2015). Ambas as abordagens tornam-

1 Doutorando em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp e PUC-SP).

2 Mestra em Relções Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp e PUC-SP).

se particularmente importantes para analisarmos o contexto da Ásia Central, região composta por Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Marcado pela interdependência hídrica e pelas heranças soviéticas de gestão centralizada da água, o local vive desde os anos 1990 sob crescente tensão em torno do uso dos seus principais rios transfronteiriços, o Amu Daria e o Syr Daria, em um cenário paradigmático para a análise desses processos (Berndtsson; Tussupova, 2020).

Nesse sentido, por intermédio do método qualitativo e da revisão bibliográfica, as perguntas que este artigo busca responder é: houve um processo de securitização dos recursos hídricos na Ásia Central? Se sim, como se deu esse processo? Quais os limites e possibilidades dessa securitização para a hidropolítica regional? Para responder a essas questões, o trabalho está dividido em quatro partes: na primeira, apresentamos os conceitos-chave para a nossa análise; na segunda, exploramos a disposição hídrica centro-asiática e suas disputas por água; já na terceira, discutimos os elementos de securitização e as respostas institucionais e políticas adotadas pelos países da região frente aos desafios de escassez. Por fim, a última seção apresenta as considerações finais, retomando os principais achados do estudo e discutindo seus desdobramentos para a segurança hídrica e a cooperação regional.

A hidropolítica e a securitização da água nas Relações Internacionais

O termo “hidropolítica” tem ganhado destaque nas discussões sobre as relações políticas em torno da água, especialmente em contextos onde esse recurso é escasso ou dividido por diferentes Estados. Sneddon e Fox (2012), ao analisarem a Bacia do Mekong, na China, argumentam que a água atua como um *medium* que conecta processos biofísicos a dinâmicas geopolíticas e econômicas, criando zonas de tensão nos níveis local, regional e global. Essa perspectiva é reforçada por Basumatary (2021), que aponta a água como uma das principais ameaças à segurança do século XXI, sobretudo em regiões onde os rios são compartilhados entre países que possuem rivalidades históricas e fortes assimetrias de poder.

Um dos principais teóricos sobre o tema, Tony Allan, introduziu o conceito de “água virtual”, ao destacar a quantidade de água necessária para a produção de alimentos e outros insumos básicos. Em *The Middle East Water Question: Hydropolitics and the Global Economy* (2002), Allan argumenta que a gestão hídrica é, sobretudo, uma questão política, e não apenas técnica. Dessa forma, é comum que países com maior poder relativo influenciem a administração fluvial em contextos transfronteiriços. A Turquia, por exemplo, controla as nascentes dos rios Tigre e Eufrates, e impacta diretamente Síria e Iraque por meio do ambicioso Projeto do Sudeste da Anatólia (GAP). De forma similar, as disputas pelo controle do Rio Nilo envolvem Egito, Sudão e Etiópia, especialmente após a construção da Grande Barragem do Renascimento Etíope, que também afeta as relações políticas no nordeste africano.

Para Klare (2001) essa luta por bens essenciais, como petróleo, gás e água, pode gerar disputas devido à crescente demanda demográfica e aos múltiplos

usos desses insumos. Assim, as bacias hidrográficas, tornaram-se importantes nas interações internacionais, especialmente em regiões onde os recursos fluviais são escassos. Nesses casos, as desavenças vão além do simples controle sobre os rios, envolvendo também uma série de fatores que intensificam os conflitos, como a construção de megaprojetos hidrelétricos, desvios de cursos naturais, degradação ambiental, poluição e alterações no ciclo hidrológico (Yoffe; Wolf; Giordano, 2001).

Em outras palavras, embora não seja a causa principal do conflito (Homer-Dixon, 1994, p. 35), por não obedecer fronteiras e estar distribuída de forma desigual, a água tende a ser objeto de escaramuças entre Estados ribeirinhos que buscam ampliar seu acesso ao recurso, de modo que a escassez acaba por intensificar fatores econômicos, políticos e sociais já existentes, funcionando como uma variável de pressão sobre deslocamentos forçados; desastres ecológicos e colapsos de ecossistemas (Klare, 2001). Diante desse quadro, a abordagem construtivista da teoria de securitização, desenvolvida pela Escola de Copenhague, representa uma ferramenta viável para compreendermos que a segurança em torno da água não constitui uma condição objetiva em si, mas resulta de processos sociais específicos.

De acordo com Buzan (1997), a securitização é compreendida como um estágio mais extremo da politização. Para ele, o processo de securitização de uma determinada questão pode ser dividido, teoricamente, em três fases: primeiro, a despolitização, em que temas públicos são considerados irrelevantes para a ação estatal e não suscitam debate ou deliberação pública; em seguida, a politização, na qual esses temas passam a integrar a agenda pública, exigindo alocação de recursos e mecanismos específicos de governança; e por fim, a securitização, estágio em que certos assuntos são enquadrados como ameaças existenciais, exigindo respostas urgentes que extrapolam os limites dos processos políticos habituais (Buzan, 1997, p. 14). Logo, quando um tema é securitizado, isso implica que o ator político envolvido pode recorrer a meios extraordinários ou obter recursos específicos para lidar com a ameaça percebida, além de conferir a esse tema uma prioridade em relação a outras questões.

Ou seja, a “securitização da água”, para o caso da nossa análise, refere-se ao enquadramento dos recursos hídricos como um fator vital à sobrevivência e à segurança, cuja gestão demanda medidas excepcionais (Buzan, 1997) e cuja escassez figura dentre as principais motivações para esse enquadramento³. Ao ser incorporada ao discurso da segurança nacional, a temática adquire legitimidade como objeto de securitização, saindo do campo da negociação e do compromisso (Trottier, 2008). Qualquer proposta de redistribuição desses recursos passa então a ser interpretada como ameaça aos interesses do Estado, e as disputas por água se tornam potenciais focos de instabilidade que comprometem a segurança e a paz regionais (El-Sayed; Mansour, 2017, p. 230).

Nesses contextos, Fischhendler (2015, p. 247) propõe uma tipologia

3 A escassez ocorre quando não há água suficiente para sustentar às necessidades humanas e ecossistêmicas de forma simultânea. Pode ser derivada da ausência física de recursos hídricos, denominada escassez física, em decorrência de fenômenos naturais, como a seca, ou influências humanas, como o armazenamento de água em barragens, embora muitas vezes as causas sejam combinadas (Bond et al., 2019, p.111-112).

que distingue duas formas de securitização: a *estratégica* e a *tática*. A primeira está relacionada à construção de uma rede de interdependências ambientais, econômicas e políticas entre os países ribeirinhos de uma mesma bacia hidrográfica, elevando os recursos hídricos à condição de questão vital para a sobrevivência nacional desses Estados. Já a segunda envolve a associação de temas tradicionalmente considerados de “baixa política” — como a gestão da água — à questões de “alta política”, como os assuntos de defesa e os acordos internacionais. Um exemplo dessa prática foi o Tratado de Paz de 1994 entre Jordânia e Israel, no qual a questão hídrica foi incluída estrategicamente nas negociações. Para Zhang (2022), na ocasião, a água assumiu uma centralidade na agenda de segurança nacional, exigindo ações por parte dos formuladores de políticas públicas que extrapolaram os canais convencionais daquele contexto.

É ainda diante dessa situação que podemos mobilizar a contribuição de Barry Buzan e Ole Wæver (2003) que desenvolveram a teoria dos Complexos Regionais de Segurança (CRS), ao constatar que, após a descolonização e o fim da Guerra Fria, as dinâmicas de segurança seriam predominantemente regionais. Assim, os Complexos Regionais de Segurança seriam formados por países cuja conjuntura de segurança estava interligada de forma distinta. O nível regional seria favorecido pois as ameaças tenderiam a se dissipar com a distância, levando os Estados a se preocupar primordialmente com sua vizinhança imediata. Logo, Michael Schulz (1995), ao tratar da questão hídrica, expande o conceito do CRS para o *Complexo Hidropolitico de Segurança*. Segundo o autor, a água se torna uma questão central para os Estados ao adentrar na agenda de segurança nacional, exigindo que as concepções securitárias incluam também aspectos ecológicos e ampliam a abordagem tradicional sobre a temática.

Apesar de diferentes, as noções de hidropolítica e securitização da água demonstram múltiplos paralelos com o campo de estudo das Relações Internacionais, sobretudo por sua conexão com temas como conflito, cooperação e geopolítica. Logo, é importante sublinhar que, embora potencialmente tensas, essas relações não estão necessariamente condenadas à guerra. Ao contrário, inúmeras experiências demonstram que os recursos hídricos compartilhados podem se tornar vetores de cooperação interestatal por intermédio de instrumentos legais internacionais, acordos multilaterais e mecanismos diplomáticos, como a Convenção das Nações Unidas sobre o Uso dos Cursos de Água Internacionais para Fins Diferentes da Navegação (1997)⁴, e as Regras de Helsinque (1966), formuladas pela Associação de Direito Internacional, que delineiam diretrizes sobre o uso de cursos d'água internacionais, com ênfase na cooperação e no compartilhamento justo desses recursos.

A literatura também reforça essa dimensão cooperativa. Aaron Wolf, por exemplo, em *Conflict and Cooperation Along International Waterways* (1998), propõe métodos para a resolução de disputas envolvendo rios transfronteiriços e, em

4 No entanto, apesar de possuir uma estrutura normativa avançada e estabelecer princípios importantes, como o uso equitativo e razoável dos recursos hídricos, o dever de não causar danos significativos e a necessidade de cooperação entre os Estados, a convenção enfrenta limitações, com baixa adesão por parte de alguns países estratégicos, como a China, por exemplo. Além disso, no caso da Ásia Central, apenas Uzbequistão (2007) e Cazaquistão (2024) são signatários do documento (UN, online).

trabalhos posteriores (2002), destaca que a água, historicamente, tem servido mais como base para a cooperação do que para o conflito. Tal abordagem também aparece em *Hydropolitics of the Nile Valley* (1979), de John Waterbury, que analisa a bacia do Nilo como um exemplo de interdependência entre os Estados ribeirinhos. Segundo Waterbury (1997), a gestão colaborativa do rio é inseparável dos arranjos internos e regionais de poder, o que exige o fortalecimento de mecanismos institucionais e de confiança mútua.

Anthony Turton segue a mesma linha ao propor que a hidropolítica representa “a alocação autorizada de valores sociais em relação à água” (Turton, 2002, p. 16). Essa concepção permite compreender o uso político do recurso e seu papel tanto na rivalidade quanto na cooperação regional. Turton (2002, p. 17) ainda introduz duas dimensões analíticas da hidropolítica: o *alcance* (dimensão horizontal), que envolve fatores como mitigação de conflitos e a atuação de atores não estatais nesses contextos; e a *escala* (dimensão vertical), que abrange níveis de impacto para essas questões, que vão do local ao internacional. Já para Yoffe, Wolf e Giordano (2001), apesar das controvérsias em torno da alocação dos recursos fluviais, as interações colaborativas são mais comuns em bacias compartilhadas, onde mesmo grandes obras de infraestrutura, frequentemente vistas como fontes de atrito, podem gerar cooperação a longo prazo. Algo que é ampliado por Huda e Ali (2018), quando destacam como projetos de geração de energia hidrelétrica podem, eventualmente, promover interesses mútuos.

A disposição hídrica da Ásia Central e as disputas regionais por água

Assim como as potências europeias disputaram o controle de rios em territórios colonizados com o objetivo de garantir insumos agrícolas e industriais, a água assumiu um papel primordial nas rivalidades geopolíticas na Guerra Fria, incluindo o monitoramento das bacias hidrográficas da Ásia Central – essenciais para a segurança alimentar e energética da União Soviética (URSS). A região centro-asiática, com cerca de quatro milhões de quilômetros quadrados, é caracterizada por um clima predominantemente árido e semiárido e, historicamente, sua principal fonte de abastecimento hídrico provém de rios transfronteiriços, especialmente o Amu Darya e o Syr Darya. Por aproximadamente 3.500 anos, comunidades locais desenvolveram um sofisticado sistema de irrigação, que foi desestruturado após a anexação completa da região pelo Império Russo, em 1881, e posteriormente reorganizado sob a administração soviética, a partir de 1924 (Mosello, 2008).

Figura 1: Mapa do rio Amu Darya

Fonte: UNECE (2011, p.109)

O Rio Amu nasce nas cadeias montanhosas do Pamir, entre o Tadjiquistão e Afeganistão, a partir da confluência dos rios Vakhsh e Panj, fluindo na direção noroeste por cerca de 2.540km, formando parte da fronteira tadjique-afegã, atravessando o Uzbequistão e o Turcomenistão, até desaguar no Mar de Aral. Já o Syr Darya tem cerca de 2.212km de extensão e nasce na confluência dos rios Naryn e Kara Darya, no planalto quirguiz, fluindo também para noroeste, através do Uzbequistão e do Cazaquistão, com foz original no norte do Aral. Ambos os cursos d'água formam a espinha dorsal do sistema hidrológico centro-asiático e são marcadamente transfronteiriços, com seus recursos compartilhados entre os cinco países, tornando sua gestão uma fonte recorrente de tensão e cooperação na região (UNECE, 2011). Mais do que isso, tal configuração também demonstra como as bacias hidrográficas afegãs são importantes não apenas para a gestão dos rios, uma vez que fluem para países vizinhos, como para destacar seu potencial econômico, especialmente em termos de agricultura e energia (World Bank, 2017; Thomas; Varzi, 2009).

Figura 2: Mapa do rio Syr Darya

Fonte: UNECE (2011, p.115)

Durante o período soviético, a gestão da água na Ásia Central foi centralizada e conduzida por Moscou, segundo uma lógica predominantemente técnica e voltada para a maximização da produção agrícola. A água era direcionada majoritariamente para o cultivo intensivo de arroz e, sobretudo, algodão — este último com profundo impacto ambiental para a degradação do Mar de Aral (Allan, 2002). Na década de 1960, o excessivo uso das águas para irrigação levou à redução do volume dos principais rios, processo que culminou no quase total ressecamento do Aral, reconhecido como uma das maiores catástrofes ambientais provocadas pela ação humana (Mosello, 2008, p. 152–153).

Em *The Aral Sea Disaster*, Philip Micklin (2007) descreve como o regime soviético implementou massivos projetos de engenharia hidráulica, como o desvio dos rios Amu e Syr Darya, tratando a região centro-asiática como uma unidade hidrológica integrada no Sistema de Energia da Ásia Central (SEAC), sem considerar necessariamente as divisões nacionais internas. Logo, o objetivo foi equilibrar diferentes interesses: ao norte (Quirguistão e Tadjiquistão), priorizava-se a geração de energia, enquanto ao sul (Uzbequistão e Turcomenistão), o foco era a irrigação. Para atender essa necessidade, represas e canais foram construídos, estabelecendo uma complexa infraestrutura interdependente entre as repúblicas, onde projetos como a Barragem de Toktogul, no Quirguistão, e o Canal Karakum, no Turcomenistão, tornaram-se pilares importantes desse sistema (Josephson, 1995).

No entanto, além das consequências ambientais, a crescente demanda

populacional e a escassez dos recursos — já degradados e superexplorados — adicionaram uma camada de pressão geopolítica à questão hídrica (Elhance, 1997, p. 207). Com o colapso da confederação em 1991, cada novo Estado independente passou a adotar políticas voltadas exclusivamente aos seus interesses nacionais, comprometendo a lógica cooperativa anterior⁵. Em outras palavras, a fragmentação da gestão anteriormente centralizada resultou em descoordenação, tensões crescentes e conflitos localizados (Micklin, 2000), e a água passou a ser percebida como um recurso estratégico e securitizado, frequentemente associada a preocupações relacionadas ao crescimento populacional, instabilidade social e tensões étnicas (Mosello, 2008, p. 153).

Dessa forma, não demorou para que, a partir das disparidades de poder entre tais países, os conflitos em torno das bacias locais se tornassem mais frequentes⁶. No Amu Darya, as tensões se intensificaram entre Uzbequistão e Turcomenistão durante a construção do “Lago Dourado” turcomeno, um corpo d’água artificial de 2.000km² no deserto de Kara-Kum, que desviou massivamente as águas do rio⁷ (Klötzli, 1997). Já no Syr Darya, os atritos envolveram Quirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão, especialmente no Vale de Ferghana, região densamente povoada e politicamente sensível para a Ásia Central. Nesse sentido, a descentralização da gestão da água agravou disputas por canais, irrigação e pastagens, antes coletivizadas, mas que passaram a ser alvo de apropriação privada e controle territorial (Patnaik, 2016).

Em 1993, tensões entre os governos uzbeque e quirguiz fizeram com que o Quirguistão ameaçasse reduzir o fluxo hídrico se o vizinho não pagasse pela energia fornecida. Nos invernos dos anos 2000, o país repetidamente liberou grandes volumes de água para geração elétrica das represas de Toktogul — em um dos afluentes do Syr Darya —, comprometendo o abastecimento uzbeque nos meses seguintes (Patnaik, 2016). Embora avanços diplomáticos tenham ocorrido desde 2016, com a chegada do presidente Shavkat Mirziyoyev ao poder no Uzbequistão, que adotou uma postura mais aberta à cooperação regional na pauta do compartilhamento hídrico, a situação ainda não foi plenamente resolvida.

Por outro lado, no que se refere à retomada na construção da barragem tadjique de Rogun, as tensões passaram por um processo de intensificação entre 2004 e 2015. A obra, no alto curso do Amu Darya, despertou forte oposição do governo uzbeque, traduzindo-se em bloqueios econômicos, fechamento de fronteiras e cortes no fornecimento de gás. É verdade que a crise começou a se dissipar após 2016, com a reconfiguração da política externa uzbeque, mas ainda

5 Após a retirada do Turcomenistão, em 2003, Cazaquistão e Uzbequistão deixaram oficialmente o antigo SEAC em 2008 e 2009, obrigando as repúblicas tadjique e quirguiz a seguir individualmente com seus projetos hidrelétricos (Aminjonov, 2016).

6 Embora Quirguistão e Tadjiquistão possuam as menores rendas per capita da região, concentram os principais mananciais e infraestruturas de armazenamento. Por outro lado, Uzbequistão, Cazaquistão e Turcomenistão dependem da água liberada dos rios para irrigar suas plantações, especialmente o algodão, nos meses mais quentes (Patnaik, 2016).

7 Decorrente desta situação, em 2001, um número significativo de residentes das regiões uzbeques do Karakalpaquistão e de Khorezm ficaram sem o recurso para a irrigação e o consumo, o que promoveu migrações massa para os territórios vizinhos do Cazaquistão e do Turcomenistão (Sievers, 2002).

em 2018, a represa não operava em sua capacidade total (NS Energy, 2020). Já os conflitos nas fronteiras mal delimitadas do Vale de Ferghana, essencialmente entre Quirguistão e Tadjiquistão, ocorreram com maior frequência em torno do acesso a canais de irrigação, poços e infraestrutura hidráulica. Em abril de 2021, um dos mais graves confrontos armados desde a independência teve como causa a instalação de câmeras de vigilância em uma estação de água no rio Isfara, próximo ao enclave tadjique de Vorukh. Um novo episódio violento em setembro de 2022, envolvendo novamente o controle da água, levou a dezenas de vítimas⁸ (International Crisis Group, 2021; BBC News, 2022).

A securitização da água e os desafios da hidropolítica centro-asiática

A partir do exposto, fica evidente como a água tem se tornado, cada vez mais, uma questão essencial para as repúblicas centro-asiáticas, num processo que se insere na lógica da securitização, proposta pela Escola de Copenhague. Como visto, esse enquadramento, no caso da crescente escassez hídrica, refere-se à elevação da gestão da água ao campo da “alta política”, a partir de sua associação com ameaças existenciais ao Estado (Buzan, 1997). O Cazaquistão, por exemplo, passou a reconhecer abertamente esse problema: em 2022, o presidente Kassym-Jomart Tokayev afirmou que tais recursos constituíam “uma séria barreira ao desenvolvimento econômico sustentável do país e uma questão de segurança nacional” (Satubaldina, 2022). Todavia, a retórica da securitização foi ainda mais expressiva nas repúblicas vizinhas do Tadjiquistão e Quirguistão.

Nos termos estabelecidos por Fischhendler (2015), às ações securizantes podem ser *entendidas* enquanto estratégicas, que promovem redes de interdependência e sobrevivência; e *táticas*, que associam recursos a interesses de segurança e poder estatal. O caso do Tadjiquistão representa com clareza a *securitização estratégica*, onde o projeto da barragem de Rogun foi repetidamente apresentado como essencial para garantir a autossuficiência energética, a soberania e a sobrevivência econômica do país. Dushanbe mobilizou discursos patrióticos, apelou à diáspora para comprar “ações” da represa e a tratou como não-negociável, especialmente por sua importância durante os rigorosos invernos locais. Em 2010, o presidente Emomali Rahmon declarou nas Nações Unidas (ONU) que “garantir a autossuficiência energética e o desenvolvimento econômico do Tadjiquistão por meio da água são desafios existenciais” (Rahmon, 2010). A retomada na construção da barragem tornou-se, portanto, não apenas uma questão de infraestrutura, mas um símbolo da soberania para o país.

O caso quirguiz, por sua vez, exemplifica uma forma de *securitização tática*. Ao associar a operação de suas represas, como Toktogul, à sua segurança energética durante o inverno, Bishkek passou a condicionar a liberação de água a pagamentos ou compensações dos vizinhos, especialmente em forma de eletricidade ou combustível. Em 2021, o vice-ministro da Energia, Taalaibek Ibrayev, alertou os países da região sobre a diminuição da disponibilidade hídrica, afirmando:

⁸ Tal configuração ilustra de maneira clara como as linhas formais de fronteiras, reabastecidas pelo discurso da segurança hídrica e por um número emergente de enclaves tornaram-se, na verdade, um fator desestabilizador, em particular no enclave tadjique de Vorukh e nos enclaves uzbeques de Sokh e Shakhimardan, no Quirguistão.

“[e]sperem menos água no próximo ano” (Imanaliyeva, 2021). Essa abordagem insere um tema tradicionalmente considerado de “baixa política” em um debate estratégico, vinculado à autonomia e resiliência estatal, exatamente como descrito na tipologia de Fischhendler (2015).

Já o Uzbequistão, por estar localizado no baixo curso dos rios, adotou uma postura reativa, particularmente durante o governo de Islam Karimov (1991-2016). Em resposta à construção da barragem de Rogun, por exemplo, Tashkent passou a vincular o controle dos fluxos de água ao risco de colapso agrícola e instabilidade social, especialmente no Vale de Ferghana. Em 2012, Karimov chegou a afirmar que tais disputas poderiam “desencadear uma guerra” (Nurshayeva, 2012), fechando esporadicamente as fronteiras, cortando o envio de gás natural aos vizinhos e prejudicando a solidariedade regional nos anos 2000 (Olcott, 2010). Embora não tenha havido ações militares, a retórica buscava legitimar sanções econômicas, pressões diplomáticas e a mobilização da opinião pública, configurando o início de um processo securizante.

A dinâmica relacionada a securitização da água, a tornando indispensável a segurança e sobrevivência nacional, somado a preocupações com a construção de infraestruturas pelos demais países ribeirinhos e o impacto nas comunidades locais acaba por refletir o cenário apresentado por Schulz (1995) ao analisar as interações nas bacias do Tigre e Eufrates entre Turquia, Síria e Iraque, demonstrando a formação de um *Complexo Hidropolítico de Segurança*. Nesse sentido, o Amu Darya e o Syr Daria favorecem a formação de um *Complexo Hidropolítico na Ásia Central*, em que os Estados acabam por competir para garantir seu abastecimento para atividades econômicas, como irrigação e geração de energia elétrica. Ao mesmo tempo, a água se torna um fator relevante em zonas sensíveis, como o Vale de Ferghana, onde há disputa por recursos hídricos entre as comunidades locais em um contexto em que as fronteiras são mal delimitadas e passam a incorporar igualmente o discurso sobre a segurança nacional.

No quadro da hidropolítica, esse contexto gerou enormes desafios para a região, incluindo a necessidade urgente de novos acordos sobre o uso e a partilha da água, que seguiu a independência das repúblicas, quando a gestão dos recursos hídricos, especialmente nas bacias do Amu e Syr Darya, tornou-se uma prioridade comum. Em outras palavras, nas dimensões analíticas propostas por Turton (2002), ainda que a *escala* de tais conflitos tenha permanecido no nível local/regional, houve a tentativa de ampliar o *alcance* da mitigação de tensões, a partir de fóruns e organismos centro-asiáticos.

Esse foi o intuito da Comissão Interestatal para Coordenação da Água (ICWC), estabelecida formalmente em 1992 com respaldo das lideranças locais, e composta por representantes dos ministérios e comitês nacionais de água do Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. A ICWC é o único órgão com autoridade para tomar decisões vinculativas sobre o uso e a alocação hídrica interestatal, tendo como principal objetivo garantir uma governança coletiva e cooperativa dos recursos fluviais (Waterbury, 1997). Seu escopo inclui desde a definição de políticas regionais e diretrizes de uso até a aprovação anual de limites de consumo por país, com base em previsões climáticas

e hidrológicas, além da operação de reservatórios (ICWC, online).

O esforço de institucionalização da cooperação se concretizou com acordos multilaterais como o de Alma-Ata (1992), que tratou da gestão conjunta e proteção das fontes d'água, e o de Kzyl-Orda (1993), voltado à mitigação da crise do Mar de Aral. Além da ICWC, outras estruturas reforçaram essa arquitetura, como o *Interstate Council for the Aral Sea Basin* (ICAB) e o *International Fund to Save the Aral Sea* (IFAS). O ICAB atua como fórum de diálogo e tomada de decisão sobre questões hídricas e ambientais, enquanto o IFAS busca financiamento internacional e promove a cooperação regional para enfrentar a crise ambiental e seus impactos (Weinthal, 2002; Dukhovny; Sokolov, 2003). As duas iniciativas contam com a participação dos ministros da água dos cinco países e, além de lidar com aspectos técnicos e legais da gestão compartilhada, também abordam dimensões sociais e econômicas que afetam as populações ribeirinhas (ICWC, online).

No entanto, ainda que a existência dessas instituições tenha aumentado a conscientização regional sobre a importância da gestão sustentável da água (Dukhovny; Schutter, 2007), seus *status* jurídicos pouco claros e, por vezes, sobrepostos, dificultam a resolução de conflitos. Além disso, a falta de dados hidrográficos dificultam ações conjuntas nas bacias (Mosello, 2008, p. 161-162). O enfoque unidimensional semelhante ao modelo da URSS (Elhance, 1997, p. 2018) ainda soma-se a outros problemas para a ação efetiva da organização, apontados por Beatrice Mosello (2008), como o escopo limitado das atividades, a autonomia restringida e permeada por rivalidades interestatais, a fraca capacidade normativa, o financiamento insuficiente e a falta de recursos para aplicabilidade das decisões (*lack of enforcement*). Ressalta-se também que as resoluções na ICWC são tomadas por consenso, o que pode causar paralisias institucionais (Mosello, 2008, p. 162-163).

Ademais, a organização capta recursos provenientes de secretarias especializadas da ONU e do Banco Mundial, que atribuem ênfase a projetos técnicos para lidar com os problemas regionais, muitas vezes, sem considerar as dimensões políticas, econômicas e sociais relacionadas à alocação do recurso tanto no campo doméstico quanto no âmbito interestatal, fazendo com que a eficácia dessas ações, até o momento, tenha sido bastante limitada (Lautze; Giordano, 2005). Similarmente, apesar do interesse e influência crescente sobre a Ásia Central, Rússia e China têm desempenhado pouco esforço para a resolução de conflitos relacionados à água na região, possuindo investimentos tímidos nas iniciativas de infraestrutura hídrica do local⁹ (Eurasianet, 2020). Tal cenário indica que o avanço sobre controvérsias tende a ocorrer mais no nível da concertação dos Estados centro-asiáticos do que no nível internacional. Recentemente, o acordo fronteiriço entre Tadjiquistão e Quirguistão, mediado pelo Uzbequistão, incluiu também negociações sobre o uso compartilhado da estação hidrelétrica de Golovnoi, que capta águas dos rios Ak-Suu e Isfara (Radio Free Europe, 2025). Esse exemplo reflete um padrão crescente de resolução de conflitos dentro da própria

⁹ Pequim tem evitado projetos grandes em países de nascente (Quirguistão e Tadjiquistão), investindo pontualmente em questões hídricas no Cazaquistão e Uzbequistão e desenvolvendo uma cooperação bilateral assimétrica e sem liderança regional multilateral (Eurasianet, 2020).

Ásia Central, com base nas Reuniões Consultivas de Chefes de Estado, lançadas em 2017 por iniciativa do presidente uzbeque Shavkat Mirziyoyev. Todavia, apesar desses avanços, a ausência de um processo institucionalizado faz com que os acordos firmados nas cúpulas ainda apresentem baixa estabilidade.

Outro problema a ser apontado, é a exclusão do Afeganistão nessas discussões e em suas principais estruturas multilaterais, como a ICWC, o ICAB e o IFAS (Yildiz, 2015). Embora o país compartilhe as nascentes do rio Amu Darya e possua bacias hidrográficas importantes – como as dos rios Helmand, Kabul, Hari Rud, Murghab – ele permanece à margem das decisões regionais. Isso é especialmente problemático, considerando que a agricultura afegã depende fortemente da irrigação desses rios, e que o país possui alto potencial hidrelétrico, estimado em 23.000 MW – dos quais apenas uma fração foi explorada (Favre; Kamal, 2004) –, de modo que projetos de infraestrutura hídrica, como as barragens de Kajaki e Naghlu, são essenciais para impulsionar a economia local, fortalecer a segurança alimentar e favorecer a integração na região (Thomas; Varzi, 2009; World Bank, 2017).

Conforme isso sugere, embora um ator estratégico, o Afeganistão enfrenta dificuldades significativas para participar da governança hídrica centro-asiática devido à sua instabilidade política (Shahi, 2022). Nesse sentido, a relação com seus vizinhos permanece moldada por questões de segurança. O Tadjiquistão, por exemplo, vigia a presença do Talibã, lembrando seu histórico de conflitos transfronteiriços com grupos insurgentes afegãos nos anos 1990 e sua posterior aliança com os EUA na “Guerra ao Terror” (Zardykhon, 2022). O Uzbequistão igualmente desempenhou papel relevante como apoio logístico à OTAN e, desde 2021, acolhe o ex-vice-presidente afegão Abdul Rashid Dostum, após a retomada de Cabul pelo grupo fundamentalista. Já o Turcomenistão, ainda que neutro, tem intensificado sua cooperação com o país, especialmente no setor energético, promovendo projetos como o gasoduto Turcomenistão-Afeganistão-Paquistão-Índia (TAPI), que busca diversificar suas exportações de energia, ainda fortemente monopolizadas pela Rússia e por contratos com empresas ocidentais (Satubaldina, 2022).

Basta destacar que essas aproximações ganham ainda mais importância diante das mudanças climáticas, que vêm alterando regimes de chuva, acelerando o derretimento de glaciares e impactando o ciclo hidrológico dos rios que nascem no território afegão¹⁰ (Yildiz, 2015). Eventos extremos como secas e inundações se tornam mais frequentes, aumentando a vulnerabilidade da população e o risco de tensões interestatais. Nesse cenário, considerando a posição sem acesso ao mar da Ásia Central e, com isso, a prospecção e o acesso à novos mercados e rotas de escoamento, torna-se urgente adotar uma governança mais resiliente e inclusiva, que reconheça o papel do Afeganistão para a segurança e estabilidade regional e que incorpore todos os atores relevantes no desenho de políticas sustentáveis e

10 Algo observado também no caso dos rios quirguizes. Em 2020, fazendo referência ao ODS 6, na 75ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente do Quirguistão, Sooronbai Jeenbekov, declarou que “[...] as mudanças climáticas estão reduzindo as geleiras e os recursos hídricos no Quirguistão. Isso levará à escassez de água potável, ameaça à saúde da população, degradação do solo e riscos econômicos” (Jeenbekov, 2020).

adaptativas para o futuro da região.

Considerações finais

A água, enquanto recurso vital, ocupa um lugar estratégico nas dinâmicas políticas contemporâneas, especialmente em regiões marcadas por escassez, interdependência e disputas históricas, como a Ásia Central. Ainda que diferentes em escopo e enquadramento analítico, o campo interdisciplinar da hidropolítica e as contribuições teóricas da securitização, nos oferecem uma lente ampla para investigar tanto os processos securitizados quanto os arranjos diplomáticos, técnicos e legais voltados à governança das águas compartilhadas. Sobretudo, a partir da Escola de Copenhague, é possível compreender como o discurso político pode transformar o recurso hídrico em uma ameaça existencial, justificando medidas excepcionais em nome da segurança nacional e regional.

Na Ásia Central, essa articulação entre segurança e política hídrica ganha contornos particularmente intensos. Os rios Amu Darya e Syr Darya, que cruzam diversas fronteiras nacionais, têm sido fontes recorrentes de tensão entre os Estados da região desde a dissolução da União Soviética (URSS). Como aponta Wolf (1998), a ausência de mecanismos eficazes de gestão da água contribuiu para acirrar conflitos, revelando as fragilidades institucionais que marcam o cenário centro-asiático. Dessa forma, é possível observar a formação de um Complexo Hidropolítico de Segurança na Ásia Central, tendo em vista que a região não possui apenas uma dinâmica de segurança distinta de maneira geral, mas também em relação aos rios compartilhados, devido às desavenças e preocupações relacionadas a infraestruturas e ao emprego da água em atividades econômicas díspares, bem como seu impacto nas comunidades locais em áreas consideradas sensíveis em termos de segurança.

Ainda assim, esforços concretos de cooperação por meio da criação de organismos como a Comissão Interestatal para Coordenação da Água (ICWC), o *Interstate Council for the Aral Sea Basin* (ICAB) e o *International Fund to Save the Aral Sea* (IFAS), que buscam mitigar os impactos da escassez e coordenar o uso racional dos recursos regionais, reforçam a ideia de que, mesmo diante de assimetrias de poder, a cooperação é não apenas possível, mas desejável.

A questão central reside no fortalecimento dessas instituições, dotando-as de autonomia decisória, recursos financeiros e legitimidade política para mediar interesses concorrentes, sendo que a introdução de plataformas multilaterais mais robustas poderia servir como antídoto às tensões, promovendo uma governança hídrica adaptativa e resiliente frente à incerteza climática e às dinâmicas geopolíticas em curso. Contudo, para que a água se torne um vetor de cooperação, é preciso solucionar as preocupações de segurança presente nas dinâmicas regionais de maneira ampla. A ausência de normas internacionais vinculantes e a resistência de Estados em abrir mão da soberania sobre recursos estratégicos, nesse contexto, somam-se à exclusão do Afeganistão de tais mecanismos, a despeito de sua importante posição geográfica e papel para a integração local em torno do uso sustentável dos rios. Em síntese, embora a água possa ser securitizada em

cenários de crise, o caminho mais promissor parece estar na construção de pontes institucionais e diplomáticas que a transformem em vetor de desenvolvimento e estabilidade regionais.

REFERÊNCIAS

- ALLAN, Tony. *The Middle East Water Question: Hydropolitics and the Global Economy*. Londres: I.B. Tauris, 2002.
- BASUMATARY, J. *Geopolitics of water and security implications: understanding of India-China transboundary water dispute*. Chennai Centre for China Studies, 2021.
- BBC NEWS. *Tajikistan-Kyrgyzstan border clashes: Dozens killed*. [S.l.], 19 set. 2022. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/world-asia-62950787>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- BERNDTSSON, Ronny; TUSSUPOVA, Kamshat. *The future of water management in Central Asia*. *Water*, v. 12, n. 2241, p. 1–5, 2020. DOI: 10.3390/w12082241.
- BOND, Nick R.; BURROWS, Ryan M.; KENNARD, Mark J.; BUNN, Stuart E. *Water scarcity as a driver of multiple stressor effects*. In: SABATER, Sergi; ELOSEGI, Arturo; LUDWIG, Ralf (Ed.). *Multiple stressors in river ecosystems*. Elsevier, 2019. p. 111-129. ISBN 9780128117132. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811713-2.00006-6>
- BUENO, Guilherme. *Água como recurso de poder: conflitos, tensões e a urgência da governança hídrica*. 22 mar. 2025. Disponível em: <https://relacoesexteriores.com.br/agua-como-recurso-de-poder-conflitos-tensoes-e-a-urgencia-da-governanca-hidrica/>. Acesso em: 16 jul. 2025.
- BUZAN, Barry. *Rethinking security after the Cold War*. *Cooperation and Conflict*, v. 32, n. 1, p. 5–28, 1997.
- BUZAN, Barry; WÆVER, Ole. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- DUKHOVNY, Viktor; DE SCHUTTER, Joop. *Water in Central Asia: Past, Present, Future*. Boca Raton: CRC Press, 2007.
- DUKHOVNY, Viktor; SOKOLOV, Viktor. *Lessons on cooperation building to manage water conflicts in the Aral Sea Basin*. UNESCO IHP, 2003.
- ELHANCE, Arun P. *Conflict and cooperation over water in the Aral Sea Basin*. *Studies in Conflict and Terrorism*, v. 20, p. 207–218, 1997.
- EL-SAYED, Mahmoud; MANSOUR, Rasha. *Water scarcity as a non-traditional threat to security in the Middle East*. *India Quarterly*, v. 73, n. 2, p. 230–245, 2017.
- EURASIANET. *Chinese Hydroelectric Investments in Central Asia: A Snapshot*. Disponível em: <https://eurasianet.org/chinese-hydroelectric-investments-in-central-asia-a-snapshot>. Acesso em: 16 jul. 2025.
- FAVRE, R.; KAMAL, G. M. *Watershed Atlas of Afghanistan*. Kabul: Ministry of Irrigation, Water Resources and Environment, 2004.
- FISCHHENDLER, Itay. *The securitization of water discourse: theoretical*

foundations, research gaps and objectives of the special issue. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, v. 15, n. 3, p. 247–255, 2015.

HOMER-DIXON, T. F. Environmental scarcities and violent conflict: evidence from cases. *International Security*, v. 19, n. 1, p. 5–40, 1994.

HUDA, Mirza Sadaqat; ALI, Saleem H. Environmental peacebuilding in South Asia: establishing consensus on hydroelectric projects in the Ganges-Brahmaputra-Meghna (GBM) Basin. *Geoforum*, v. 96, p. 160–171, nov. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.08.015>. Acesso em: 27 jul. 2025.

IMANALIYEVA, A. ‘Expect less water next year’, Kyrgyzstan warns downstream neighbors. *Eurasianet*, 2021. Disponível em: <https://eurasianet.org/expect-less-water-next-year-kyrgyzstan-warns-downstream-neighbors>. Acesso em: 16 jul. 2025.

KLARE, Michael T. The new geography of conflict. *Foreign Affairs*, v. 80, n. 3, p. 49–61, maio–jun. 2001.

LAUTZE, Jonathan; GIORDANO, Mark. Transboundary water law in Africa: development, nature, and geography. *Natural Resources Journal*, v. 45, n. 4, p. 1053–1087, 2005.

MICKLIN, Philip. Managing water in Central Asia. *Central Asian Survey*, v. 19, n. 3–4, p. 357–379, 2000.

MICKLIN, Philip. The Aral Sea disaster. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, v. 35, p. 47–72, 2007.

MOSELLO, Beatrice. Water in Central Asia: a prospect of conflict or cooperation? *Journal of Public & International Affairs*, v. 19, p. 151–174, 2008.

NURSHAEVA, R. Uzbek leader sounds warning over Central Asia water disputes. *Reuters*, 2012. Disponível em: <https://www.reuters.com/article/centralasia-water-idUSL6E8K793I20120907>. Acesso em: 16 jul. 2025.

NS ENERGY. Rogun Hydropower Project. Disponível em: <https://www.nsenergybusiness.com/projects/rogun-hydropower-project/>. Acesso em: 16 jul. 2025.

POMFRET, Richard. *The Economies of Central Asia*. Princeton: Princeton University Press, 1995.

RADIO FREE EUROPE / RADIO LIBERTY. Kyrgyzstan, Tajikistan sign historic border deal. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://www.rferl.org/a/kyrgyzstantajikistan-border-deal-historic-peace-agreement/33345668.html>. Acesso em: 22 abr. 2025.

RAHMOM, Emomali. Statement by the President of the Republic of Tajikistan at the 64th Session of the United Nations General Assembly. New York, 2010.

REUTERS. Uzbek leader warns water disputes could spark war. 2012. Disponível em: <https://www.reuters.com/article/us-uzbekistan-water-idUSBRE88S0F620120929>. Acesso em: 16 jul. 2025.

SATUBALDINA, A. Water issues need urgent action in Kazakhstan and Central

Asia, 15 set. 2022.

SANT'ANNA, Fernanda Mello. Governança multiescalar dos recursos hídricos transfronteiriços na Amazônia. São Paulo: Editora Unesp Digital, 2017.

SCHULZ, Michael. Turkey, Syria and Iraq: A Hydropolitical Security Complex. In: OHLSSON, Leif (ed.). Hydropolitics: Conflicts over Water as a Development Constraint. London: Zed Books, 1995. Cap. 3.

SNEDDON, C.; FOX, C. Water, geopolitics, and economic development in the conceptualization of a region. *Eurasian Geography and Economics*, 2012.

THOMAS, V.; VARZI, A. Afghanistan Water Sector Strategy. Kabul: Ministry of Energy and Water, Islamic Republic of Afghanistan, 2009.

TROTTIER, Julie. Water crises: political construction or physical reality? *Contemporary Politics*, v. 14, n. 2, p. 197–214, 2008.

TURTON, Anthony. Hydropolitics: the concept and its limitations. In: TURTON, A.; HENWOOD, R. (Org.). *Hydropolitics in the Developing World: A Southern African Perspective*. Pretoria: African Water Issues Research Unit (AWIRU), Centre for International Political Studies (CIPS), University of Pretoria, 2002.

UNITED NATIONS. Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses. Nova York, 21 maio 1997. Disponível em: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-12&chapter=27&clang=_en. Acesso em: 16 jul. 2025.

UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). *Second Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters*. 2011. Disponível em: <https://unece.org/environment-policy/publications/second-assessment-transboundary-rivers-lakes-and-groundwaters>. Acesso em: 16 jul. 2025.

WATERBURY, John. Between unilateralism and comprehensive accords: modest steps toward cooperation in international river basins. *Water Resources Development*, v. 13, n. 3, p. 279–290, 1997.

WOLF, Aaron T. Conflict and cooperation along international waterways. *Water Policy*, v. 4, n. 3, p. 251–265, 2002.

WORLD BANK. *Afghanistan: Water Resources Development and Institutional Strengthening Project*. Washington, DC: World Bank Group, 2017.

YILDIZ, Dursun. Afghanistan's transboundary rivers and regional security. *World Scientific News*, v. 16, p. 40-52, 2015.

YOFFE, Shira; WOLF, Aaron T.; GIORDANO, Mark. Conflict and cooperation over international freshwater resources: indicators and findings of the Basins at Risk project. In: YOFFE, Shira B. *Basins At Risk: Conflict and Cooperation Over International Freshwater*. Tese (Doutorado em Filosofia em Geografia). Oregon State University, 12 de Outubro de 2001. Cap. 4.

ZHANG, Jieying. A securitization-perspective analysis of water disputes in the Jordan River Basin. *International Relations and Diplomacy*, v. 10, n. 5, p. 229–238, 2022. DOI: 10.17265/2328-2134/2022.05.003.

Abstract: Throughout the 21st century, water has come to be understood not only as a vital resource for life but also as a strategic asset at the heart of contemporary geopolitical disputes. In Central Asia — comprising Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan — this dynamic is intensified by water interdependence, Soviet-era management legacies, and increasing scarcity. This article, through a qualitative method and literature review, investigates whether and how Central Asian states have securitized water in recent decades, based on the Copenhagen School's securitization theory and hydrogeopolitics studies. The article is structured in four sections: the first discusses key theoretical concepts; the second describes the region's water resources and disputes; the third examines securitization dynamics and institutional responses; and the fourth presents concluding remarks, highlighting the limits and possibilities for regional cooperation and water security.

Keywords: Hydrogeopolitics; Securitization; Central Asia; Geopolitics.

Recebido em 24 de março de 2025

Aceito em 01 de junho de 2025

Como citar:

CONCEIÇÃO, Guilherme G. da. ; BATISTA, Taynara Martins. Hidropolítica e Securitização: a água enquanto vetor regional de segurança na Ásia Central. *Eurásia em Foco*, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 40-56, Abr./Jun. 2025. Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE).

DOI: 10.5281/zenodo.17018877